

DESENVOLVIMENTO DE UM SOFTWARE COMPUTACIONAL EXECUTÁVEL PARA AVALIAÇÃO POSTURAL

Ciências da Saúde, Edição 117 DEZ/22 / 03/12/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7394314

Guilherme Romano Ribas Barreto – RA: 821132105;

Henrique Bertuzzi Veronesi – RA: 821132165;

Hussein Samir Hejazi – RA: 821132106;

Leonardo Santana Dos Santos – RA: 821132207;

Orientador: Prof. Dr. Carlos Noriega

Resumo:

A postura no trabalho e em atividades do dia a dia é algo importante e que devia ter muita importância, sendo que é fundamental para o funcionamento do corpo humano e ficar muito tempo em uma posição que não está correta, acaba prejudicando os músculos e as articulações, ocasionando e acarretando problemas de saúde. Utilizando-se de um software que será desenvolvido para facilitar e agilizar a tomada de decisão da postura correta.

Palavras-chave: Postura, Software, ATCC, Linguagem de computador e Aplicação utilizando software.

DEVELOPMENT OF AN EXECUTABLE COMPUTATIONAL SOFTWARE FOR POSTURE ASSESSMENT

Abstract:

The posture at work is something important and that deviates from having a lot of fundamental importance and that is not very correct at the time when the functioning is working properly, harming the muscles and how structures, occasion and what problems are causing health problems. Using a software that will be developed to facilitate and speed up the decision making of the correct posture.

Keywords: Posture, Software, ATCC, Computer language and Application using software.

1. Introdução

Segundo levantamento de dados de Salve e Bankoff (2003), constatou-se que, na sociedade atual, o número de pessoas com problemas de postura vem crescendo cada vez mais, isso impacta na carreira de vários profissionais, que por negligenciar sua postura e não sabendo como proceder acabam tendo problemas, se afastando de seus empregos com frequência e/ou se aposentando precocemente, gerando prejuízos econômicos.

A postura é uma parte do corpo humano com sua devida importância, onde uma das suas funções conhecidas acaba sendo o equilíbrio do corpo, esteja a pessoa andando ou devidamente estagnada em um local, contudo a postura acaba recebendo uma influência de dois fatores, sendo eles a Força de Reação do Solo (FRS) e o Centro de Pressão do Corpo (COP), no qual o COP é o fator que a postura corporal deve sempre estar se ajustando com a posição do mesmo, mantendo um equilíbrio (WINTER et al., 2022; PRIETO et al., 1996).

No caso da postura defeituosa, ela é formada através do estresse e da tensão que é aplicada sobre os ossos, juntas e sobre os músculos (KENDALL et al., 1987). Isso pode gerar diferentes casos de problemas, sendo sintomas agudos a doenças crônicas, sendo que essa postura defeituosa poderia levar a escoliose.

Segundo a pesquisa de Dranski e Rosa (2012), alguns dos problemas que são causados pela má postura são: a Lordose, Cifose e Escoliose, doenças que causam uma deformação na coluna. A Lordose faz a coluna ficar com uma curva acentuada na região da lombar e na cervical, a Cifose afeta a parte do tórax e a porção inferior da coluna, causando dor e rigidez e a Escoliose faz com que a coluna fique deformada para um dos lados do tronco.

A avaliação postural se deve a prática de detectar distúrbios na postura, fazendo a prevenção de futuras intervenções e problemas, e trabalhando em soluções para reparar o problema de distúrbio de equilíbrio de uma pessoa, para que assim o sistema nervoso consiga mandar respostas que serão coordenadas a restaurar o centro de Massa Corporal (CM).

Os métodos para a realização da avaliação postural variaram conforme os anos, e para realização dessas atividades ergonômicas, podemos dizer que existem o método OAWS (Ovako Working Posture Analysis System) e o método RULA (Rapid Upper Limb Assessment).

Sendo um dos métodos de maior tradição da avaliação postural, o OAWS é utilizado para avaliar uma postura durante a execução de uma tarefa, sendo possível de localizar problemas músculo-esqueléticos através de outros fatores, e após o resultado, é possível verificar se uma medida deve ser tomada. Foi criada por três pessoas para a Ovaco Oy Company (KARKU, KANSI e KUORINKA,1977).

O método RULA (MCATAMNEY e CORLETT, 1993) foi criado com a função de avaliar os membros superiores para a verificação de danos potenciais e com resultados que podem ser incrementados em avaliações mais amplas. Não é necessário a utilização de equipamento e foi desenvolvida para uso em investigações ergonômicas de locais de trabalho.

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um software para que as pessoas possam corrigir a sua postura. Fazendo com que o usuário a partir de uma foto tirada de seu corpo, e inserindo-a no software, obtém informações dos pontos que necessitam de correção, mostrando onde se encontra o erro em sua postura e o auxiliando.

O software ScaP (Software Computacional Para Avaliação Postural) foi criado para avaliação postural, tendo seu desenvolvimento em base de outros Softwares de avaliação postural como o SAPO (Software de Avaliação Postural), sendo utilizada a linguagem Python para ser construída.

O Python é uma linguagem de programação de nível alto, também conhecida como High Level Language, é uma linguagem de programação criada por Guido Van Rossum, por ser uma linguagem de fácil utilização, a popularidade do Python cresceu durante os anos, e graças a sua vasta biblioteca, que permite que a linguagem seja utilizada em diversas áreas de programação, tendo a ciência de dados (Data Science) e a computação gráfica (Graphic Computing) como exemplos de aplicação do Python. As bibliotecas utilizadas neste projeto foram o PIL (Python Image Library) e Numpy.

1.1 Justificativa

Após o grupo entrar em contato com o orientador, tivemos a proposta de desenvolver um software de avaliação postural tendo como base um outro já existente chamado SAPO. Começamos pelas pesquisas sobre os problemas posturais que afetam as pessoas e como são realizados os diagnósticos pela parte dos médicos. Tendo como objetivo desenvolver um programa com o intuito de auxiliá-los no momento dessas análises, agilizando o diagnóstico do paciente, e consequentemente fazendo com que os resultados desses problemas consigam ser encontrados mais rapidamente, solucionando uma maior quantidade de casos comparado caso não fosse feito o uso do software nas análises. Para conseguirmos desenvolver este programa começamos com a escolha da linguagem de programação, sendo definido pelo grupo a utilização da linguagem Python, após isso começamos a nos aprofundar mais nas pesquisas para conseguirmos termos uma base bem sólida sobre o assunto e por fim conseguir desenvolver um programa que atendesse todas as exigências para a análise postural.

1.2 Objetivos

Tem-se como objetivo deste trabalho o desenvolvimento de um software que seja capaz de identificar e analisar o corpo humano com base em uma foto tirada de qualquer aparelho fotográfico com uma boa resolução. Desenvolvido em Python, o programa busca, com base na foto e no posicionamento dos pontos anatômicos, calcular a Angulatura e a Distância, salvando-as em uma planilha de Excel. Para os profissionais que atuam nessa área (Fisioterapeutas), terem consigo uma ferramenta simples de usabilidade e entendimento, facilitando e auxiliando nas análises de seus pacientes, buscando um diagnóstico mais rápido e menos cansativo para o profissional da área.

Salientando que este programa não busca substituir os demais programas mais desenvolvidos no mercado, e sim ser uma ferramenta que possa ser aprimorada com inclusões de terceiros caso interessados no mesmo e buscando assim montar uma ferramenta completa e de custo assertivo para qualquer profissional interessado.

1.2.1 Objetivos Específicos

- Identificar através de imagens fotográficas, utilizando medidas e ângulos um possível problema na postura;
- Facilitar a avaliação postural realizada pelo especialista, a fim de que tenha um menor desgaste visual, de modo que consiga atender mais pacientes;
- Salvar os dados obtidos de uma foto em uma Planilha de um programa auxiliar (Excel);
- Desenvolver algoritmos para uma análise postural baseada em fotogrametria com os pontos anatômicos pré definidos para a definição da postura correta.

2. Revisão Bibliográfica

2.1. Postura corporal

Postura é definida como a posição das articulações do corpo em um determinado momento. Cada uma das articulações interfere no posicionamento

das outras (MAGEE, 2005). A boa postura é caracterizada pelo alinhamento correto da coluna vertebral (MOFFAT; VICKERY, 2002).

Atualmente a definição usada internacionalmente como padrão de postura normal é a proposta por Kendall (1995) que consiste em que a postura por vista lateral, a linha de prumo tem que se coincidir com uma posição um pouco anterior ao maléolo lateral e ao eixo da articulação do joelho, ligeiramente posterior ao eixo da articulação do quadril, das vértebras lombares, da articulação do ombro, das vértebras cervicais, do meato auditivo externo e posterior ao ápice da sutura coronal. Já na vista anterior e posterior o alinhamento dos segmentos do corpo será analisado observando a simetria entre as metades direita e esquerda, responsáveis pelo plano sagital. Por final, nas vistas laterais a referência é o alinhamento dos segmentos corporais da parte anterior e posterior dividido pelo plano frontal.

As regiões mais afetadas com a má postura são a torácica e lombar. O peso corporal influencia na postura, sendo necessário que este esteja adequado para reduzir as forças que alteram a posição natural da coluna vertebral (MOFFAT; VICKERY, 2002)

Com isso, a postura correta irá influenciar diretamente na sua saúde a curto, médio e longo prazo, cuidando da parte de manter a estrutura da articulação e biomecânica do funcionamento do corpo e dependendo da situação à estética.

2.2. Avaliação Postural

Segundo a pesquisa de Ferreira (2005), temos a avaliação postural como o passo inicial para qualquer tratamento fisioterapêutico, pois é utilizada para compreensão do alinhamento dos segmentos corporais e influencia diretamente na conduta terapêutica. Sendo feita a partir do alinhamento dos segmentos corporais, criando-se assim uma hipótese de distribuição de carga e solicitação mecânica para estruturas como músculos, ligamentos e articulações. E o tratamento é realizado tendo como objetivo conduzir o paciente ao padrão mais próximo possível do considerado como ideal, fazendo com que o corpo se

mantenha equilibrado, projetando o centro de gravidade na base de sustentação, administrando a força gravitacional.

Para realizar a avaliação postural existem dois métodos, o Quantitativo e o Qualitativo, tendo como diferenças basicamente, quando os dados são quantitativos eles apresentam números que comprovam os objetivos gerais da pesquisa, enquanto isso os dados qualitativos permitem a compreensão da complexidade e os detalhes das informações obtidas. (Noletto 2021)

Para a avaliação Qualitativa é utilizado o simetrógrafo, que segundo Kendall (2007), é um instrumento que faz a avaliação através de linhas horizontais e verticais em uma superfície, fazendo com que seja formado quadrados, tendo em seu centro uma linha que é demarcada imitando o fio de prumo, essas linhas e quadrados ajudam para análise das deformidades quando o examinado se posiciona em frente ao instrumento. E baseado no contraste do corpo com as linhas, é assim utilizado como referência para o exame.

Já para a Quantitativa são utilizados os raios-x (radiografia), mas segundo levantamento de Bensom and Richmond (1997), mesmo este método sendo muito efetivo na avaliação das alterações posturais, ele sofre com o problema da radiação, que é nociva ao corpo humano, fazendo com que o examinado possa sofrer com alterações em nível celular, como por exemplo, a morte das células, alteração no DNA e câncer (Okuno 2018).

2.3. Fotogrametria

A Sociedade Internacional para Fotogrametria e Sensoriamento Remoto (ISPRS – International Society for Photogrammetry and Remoto Sensing) define a Fotogrametria como: Fotogrametria e Sensoriamento Remoto é a arte, ciência, e tecnologia de obtenção de informações confiáveis a partir de sistemas de imageamento ou outros sensores, sobre a Terra, seu meio ambiente, outros objetos físicos, processos por meio da gravação, medição, análise e representação.

Devido a sua importância a fotogrametria é uma ciência e tecnologia que estuda técnicas para extrair medidas de elementos e objetos através de fotografias sendo então uma tecnologia consolidada para a medição de objetos com fins de mapeamento. Com isso, outras áreas de conhecimento passaram a utilizar esses conceitos para seus propósitos, criando interfaces entre as áreas, como a Visão Computacional e a Computação de Imagens.

Neste trabalho é apresentado o desenvolvimento por meio de pontos anatômicos conhecidos no corpo humano que são medidos nas imagens, apresentando uma solução de uma postura correta. Então é necessário que as rotações e a posição da câmera na tomada da fotografia estejam determinadas anteriormente para ocorrer corretamente.

Existem softwares de avaliação postural que utilizam da fotogrametria para funcionar, porém no mercado, o grau necessário é de maior complexidade, possuindo mais recursos, entretanto, são de código fechado e muitos deles com custo elevado. Dentro desse contexto, objetiva-se elaborar uma solução com códigos abertos e sendo feita com custos reduzidos.

2.4. Softwares de avaliação postural

A avaliação postural é necessário para que seja identificado um padrão de postura que cada indivíduo possui, o que pode servir de referência e comparação futuramente na vida daquele indivíduo, Contudo a avaliação postural em sua maneira tradicional basicamente consiste muitas vezes na observação ao vivo do indivíduo, juntamente com a experiência do profissional, do tato e visão (Verderi 2001).

Entretanto com o avanço da tecnologia podemos perceber profissionais desenvolvendo softwares para amenizar essas desvantagens, buscando trabalhar para ter uma avaliação que não dependa exclusivamente do profissional da área, buscando guardar e comparar os números obtidos para resultados mais assertivos (Mercante 2005; Pereira 2003). Porém em sua maioria os softwares não são tão acessíveis para todos os profissionais o qual atual com a avaliação postural surgindo assim uma carência de softwares no mercado o qual tenha

uma avaliação subjetiva com identificação quantitativa das alterações posturais (Furlaneto, Candotti et al. 2007).

2.5. SAPO

Sapo é um software criado de um projeto do Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento (CNPq) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), onde visavam um software de acesso livre com a finalidade para Avaliação Postural, tendo a criação de um banco de dados com os resultados de avaliações feitas pelos colaboradores.

Desenvolvido em língua portuguesa, na linguagem de programação JAVA (JRE6), o SAPO é um software de computador (Desktop), o qual utiliza-se de fotografias digitalizadas dos pacientes para a mensuração dos desvios posturais (SAPO 2005).

2.5.1. Protocolo SAPO de Marcação de Pontos

O protocolo SAPO de marcação de pontos é basicamente uma sugestão de marcação e medidas as quais podem ser seguidas para a avaliação postural. Postos escolhidos baseando-se nas relevância clínica, base científica, viabilidade metodológica e aplicabilidade (SAPO 2005). Contudo esse protocolo de marcação não é obrigatório, o SAPO permite que o usuário possa definir qual protocolo de marcação de pontos o mesmo deseja fazer. Porém o protocolo SAPO existe para todas as vistas do corpo a ser avaliado, sendo: Anterior, Posterior, Laterais (Esquerda e Direita).

Figura 1 – Vista Anterior dos pontos anatômicos do protocolo SAPO

1. Glabela
2. Trago direito
3. Trago esquerdo
4. Mento
5. Acrômio direito
6. Acrômio esquerdo
7. Manúbrio do esterno
8. Epicôndilo lateral direito
9. Epicôndilo lateral esquerdo
10. Ponto médio entre a cabeça do rádio e a cabeça da ulna direita
11. Ponto médio entre a cabeça do rádio e a cabeça da ulna esquerda
12. Espinha ilíaca ântero-superior direita
13. Espinha ilíaca ântero-superior esquerda
14. Trocânter maior do fêmur direito
15. Trocânter maior do fêmur esquerdo
16. Linha articular do joelho direito
17. Ponto medial da patela direita
18. Tuberosidade da tíbia direita
19. Linha articular do joelho esquerdo
20. Ponto medial da patela esquerda
21. Tuberosidade da tíbia esquerda
22. Maléolo lateral direito
23. Maléolo medial direito
24. Ponto entre a cabeça do 2º e 3º metatarso direito
25. Maléolo lateral esquerdo
26. Maléolo medial esquerdo
27. Ponto entre a cabeça do 2º e 3º metatarso esquerdo

Fonte: Noriega, 2012

Figura 2 – Vista Posterior dos pontos anatômicos do protocolo SAPO

1. Trago direito
2. Trago esquerdo
3. Acrômio direito
4. Acrômio esquerdo
5. Intersecção entre a margem medial e a espinha da escápula direita
6. Intersecção entre a margem medial e a espinha da escápula esquerda
7. Ângulo inferior da escápula direita
8. Ângulo inferior da escápula esquerda
9. Espinha ilíaca pósterio-superior direita
10. Espinha ilíaca pósterio-superior esquerda
11. Epicôndilo lateral direito
12. Epicôndilo lateral esquerdo
13. Ponto médio entre a cabeça do rádio e a cabeça da ulna direita
14. Ponto médio entre a cabeça do rádio e a cabeça da ulna esquerda
15. Processo espinhoso C7
16. Processo espinhoso T1
17. Processo espinhoso T3
18. Processo espinhoso T5
19. Processo espinhoso T7
20. Processo espinhoso T9
21. Processo espinhoso T11
22. Processo espinhoso T12
23. Processo espinhoso L1
24. Processo espinhoso L3
25. Processo espinhoso L4
26. Processo espinhoso L5
27. Processo espinhoso S1
28. Trocânter maior do fêmur direito
29. Trocânter maior do fêmur esquerdo
30. Linha articular do joelho direito
31. Linha articular do joelho esquerdo
32. Ponto sobre a linha média da perna direita
33. Ponto sobre a linha média da perna esquerda
34. Maléolo lateral direito
35. Ponto sobre o tendão do calcâneo direito na altura média dos dois maléolos
36. Maléolo medial direito
37. Calcâneo direito
38. Maléolo lateral esquerdo
39. Ponto sobre o tendão do calcâneo esquerdo na altura média dos dois maléolos
40. Maléolo medial esquerdo
41. Calcâneo esquerdo

Fonte: Noriega, 2012

Figura 3 – Vista Lateral Esquerda dos pontos anatômicos do protocolo SAPO

1. Glabela
2. Trago esquerdo
3. Mento
4. Manúbrio do esterno
5. Acrômio esquerdo
6. Epicôndilo lateral esquerdo
7. Ponto médio entre a cabeça do rádio e a cabeça da ulna esquerda
8. Processo espinhoso C7

Fonte: Noriega, 2012

Figura 4 – Vista Lateral Direita dos pontos anatômicos do protocolo SAPO

1. Glabela
2. Trago direito
3. Mento
4. Manúbrio do esterno
5. Acrômio direito
6. Epicôndilo lateral direito
7. Ponto médio entre a cabeça do rádio e a cabeça da ulna direita
8. Processo espinhoso C7
9. Processo espinhoso T1
10. Processo espinhoso T3
11. Processo espinhoso T5
12. Processo espinhoso T7
13. Processo espinhoso T9
14. Processo espinhoso T11

Fonte: Noriega, 2012

3. Metodologia

Este estudo irá utilizar a pesquisa exploratória para levantar pontos e preencher o conhecimento necessário ao tema aplicado. A pesquisa exploratória é uma pesquisa na qual tem de se atribuir a um levantamento bibliográfico e entrevistas com pessoas que já vieram a ter o problema abordado, também conhecida como pesquisa qualitativa, Godoy(1995) aponta que a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador ser o principal instrumento. A pesquisa irá utilizar fotos para suas análises (Godoy, 1995) e para verificar o funcionamento e a calibragem do software em relação a leitura de imagens.

Contudo para a construção do projeto foi-se utilizado mais o levantamento bibliográfico de todos os assuntos pertinentes (Postura Corporal, Avaliação Postural, Softwares no Mercado, etc.) para que tivéssemos a construção de um protótipo inicial com as funções mais importantes, sendo assim mais a frente com a utilização de algum outro método de desenvolvimento de software a incrementação de mais funcionalidades e ajustes nas funcionalidades já existentes para ter um software atualizado.

3.1. Requisitos Levantados

Para a realização desse programa foram levantados alguns requisitos para o funcionamento básico do mesmo:

- a) Carregar Imagens;
- b) Medição dos Segmentos, Ângulos;
- c) Visualização dos Pontos;
- d) Geração da Planilha;
- e) Documentação.

3.2. Materiais e Métodos

No projeto utilizou-se algumas ferramentas para o auxílio de sua construção, começando com o Microsoft Project 2016, ferramenta utilizada como gerenciamento das atividades propostas e discutidas para a construção do programa, juntamente com a finalidade de gestor do diagrama de Gantt,

controlando as tarefas e os processos com datas determinadas para uma melhor organização do cronograma do programa, representado na figura 5, juntamente com o Microsoft Project 2016, foi utilizado o Qt Designer, uma ferramenta da linguagem Python, a qual utiliza-se da biblioteca PyQt5 para a construção de interfaces gráficas para a interação com o usuário (GUI), constituindo-se uma tela onde dispõe de vários componentes já programados a sua lateral onde com pequenos cliques e ajustes temos a tela feita, para ter um conhecimento maior da funcionalidade do programa utilizou-se a ferramenta Lucidchart para a construção do Diagrama de Caso de Uso UML, levantando assim as funcionalidades e escopo do Protótipo, programa desenvolvido inteiramente na Linguagem Python, uma linguagem reconhecida por ser a linguagem de desenvolvimento de vários Softwares, tendo sua simplicidade se comparada com outras linguagem como JAVA, da linguagem python foi utilizado algumas bibliotecas específicas, a primeira delas sendo o PyQt5, uma biblioteca para a criação de interfaces gráfica, juntamente com as bibliotecas Numpy e OpenCV, buscando processamento e manipulação de dados e imagens respectivamente por fim, todo o desenvolvimento se teve dentro do ambiente de programação desenvolvido pela Microsoft o Visual Studio Code que foi escolhido pela variedade de ferramentas e funções disponíveis para o auxílio na realização do projeto.

Figura 5 – Diagrama de Gantt Resumido

Fonte: Elaboração Própria no Microsoft Project 2016

3.3. Elaboração do Programa

Para a construção do projeto foi discutido e estabelecido a utilização do modelo espiral de Boehm (1988), para a engenharia de software, dividida em 4 setores conforme a Figura 6, dentre eles: Definição de Objetivos, Avaliação e Redução de Riscos, Desenvolvimento e Validação e por fim Planejamento. Onde segundo Sommerville(2011) Definição de Objetivos é o setor onde são identificados os objetivos para a fase a ser desenvolvida do projeto, levando em consideração as restrições, planejando um plano de gerenciamento para todos os riscos possíveis, logo após a Avaliação e redução de riscos tem como objetivo fazer uma análise detalhada de cada risco levantado na etapa anterior, seguindo o Desenvolvimento e Validação é a etapa que conforme levantado e estudado os riscos é selecionado um modelo de desenvolvimento a ser seguido, buscando a melhor abordagem para o programa em questão a ser desenvolvido, por fim, o Planejamento é a etapa de revisar o projeto realizado, e pensar na próxima etapa a ser realizada no modelo, começando assim mais um ciclo de desenvolvimento nas 4 etapas (Definição, Avaliação, Desenvolvimento, Planejamento)

Figura 6 – Modelo em Espiral do processo de software de Boehm

Fonte: IEEE, 1988

3.4. Modelagem do ScaP

Para a construção do programa foi realizado uma modelagem utilizando o Diagrama de Caso de Uso, desenvolvido nos padrões UML (Linguagem de Modelagem Unificada), retratado na figura 7, representando as primeiras funcionalidades do programa desenvolvido, juntamente com o esboço desenhado para esse desenvolvimento.

figura 7 – Diagrama de Caso de Uso do ScaP – Desenvolvimento no Lucidchart

Fonte: Elaboração Própria

3.5. Desenvolvimento

O desenvolvimento do ScaP teve início a partir do planejamento de sua interface, tivemos o início do estudo do PyQT5 e do Software Qt Designer para se começar a criar a visualização para entendimento do usuário com o sistema. Sua criação utilizou recursos disponíveis e de custo gratuito para sua criação, desde o ambiente de programação a bibliotecas da linguagem e a própria linguagem de programação.

Portanto, foram feitos alguns desenhos de telas até que chegássemos no resultado final, Figura 10, para que assim no Software Qt Designer fosse possível realizar o desenvolvimento da tela sem muitos problemas com os componentes,

Botões e Ações certas. Seguindo o desenvolvimento, teve início a arquitetura utilizada para a criação das funções básicas após a criação da tela, como comentado no item 3.1, portanto teve início ao estudo da biblioteca OpenCV para o desenvolvimento da função de abrir e carregar uma imagem para o programa, que assim que a imagem estiver na tela, no componente desenvolvido para ela, poderíamos dar início a parte mais importante do programa, ou seja, os Cálculos.

Figura 10 – Escopo Inicial do Software ScaP

Fonte: Elaboração Própria

Realizada as funções referentes a imagem tivemos os testes iniciais, garantindo funcionamento correta do que havíamos planejado, concluído então essa etapa, foi-se iniciado então os estudos e desenvolvimentos e testes para os cálculos.

Começamos essa parte testando o Software SAPO, o qual foi a base para o desenvolvimento do ScaP, entendendo e analisando como funcionava para que

tivéssemos os dados para realizar os cálculos, seguindo assim, começamos utilizar juntamente com a biblioteca OpenCV, a biblioteca Numpy após algumas pesquisas e tentativas de realizar os cálculos. Para que isso fosse possível precisaríamos realizar uma conversão antes, devido que para realizarmos o cálculo precisaríamos da distância em Centímetros, porém a imagem está em Pixels, contudo partimos para essa conversão, que ao realizar essa conversão teríamos que só ajustarmos para recebermos os pontos anatômicos e teríamos os cálculos.

A partir do processo da marcação dos pontos ser concluída, foram iniciados as pesquisas e os cálculos em relação aos ângulos e a distância dos pontos, para isso, foi-se utilizado a função da distância euclidiana, para o cálculo entre os pontos, que feito, teriam sua conversão iniciada para verificação.

$$d(p, q) = \sqrt{(p - q)^2} \quad (1)$$

3.6. Conhecimentos obtidos do desenvolvimento do Software

Para a realização e construção do projeto foi necessário obter o conhecimento de diferentes ferramentas, citadas a seguir:

- Python: Linguagem de programação de alto nível utilizada para criação de Softwares, o Python tem uma característica que o torna popular para iniciantes, sua simplicidade, em comparação a outras linguagens de programação, o Python pode utilizar de poucas linhas para a funcionalidade do código, reduzindo em grande quantidade o tamanho de um arquivo. Sua utilização se expande a diversos usos, como Desenvolvimento Web, Computação Visual e Inteligência Artificial
- PyQt5: Framework utilizada inicialmente para criação de aplicativos Desktop, utilizada tanto para Python quanto C++, o PyQT tem uma vasta quantidade de módulos utilizados para criação de aplicações, e isso se expandiu mais com o PyQT5.
- Qt Designer: software utilizado para a construção das interfaces gráficas dos usuários com base na biblioteca PyQt5

- Numpy: O numpy é um pacote utilizado pelo Python para processamento de Arrays, criado em 2005, o pacote apresenta operações de rápido processo para limpeza de dados, estatísticas e manipulação de dados. O numpy também tem a funcionalidade para operações matemáticas sem a necessidade dos Arrays, sendo utilizado para processos matemáticos mais simples.
- OpenCV: Biblioteca criada para facilitar o acesso a computação visual para os desenvolvedores, podendo ser utilizada para criação de programas para embasamento científico e estudo de áreas que necessitam de um embasamento da visão humana, como a área Médica e Óptica. Criado para analisar imagens e vídeos, pode ser utilizado em outras linguagens de programação como C++, Java, Python.
- Visual Studio Code: ambiente de desenvolvimento

4. Resultados e Discussões

Foram realizados os testes de medição dos pontos em distância em três fotos das três pessoas a partir da distância de 1 metro pela fita métrica, os pontos foram medidos pela fita e anotados para as medições no ScaP, a partir do cálculo feito na conversão de pixels para centímetros, as medições digitais tiveram uma variação de 0,3 a 1,2 centímetros, enquanto as angulações estiveram com diferença de 0 a 6 graus, sendo apresentado na comparação com o relatório do SAPO, sendo a variação dos testes de distância a maior devido a um problema coma fórmula para conversão direta dos pixels para centímetros. E durante a angulação, o mesmo estaria apresentando o valor quebrado em casas muito grandes para serem colocados a partir do relatório, mas a correção foi feita.

Figura 11 – Comparação da Angulação entre o ScaP e o Sapo

Pontos Anatomicos	ScaP	SAPO
Alinhamento horizontal da cabeça	1	1,9
Alinhamento horizontal do acrômios	0	1,1
Alinhamento horizontal das espinhas ilíacas ântero-superiores	-1	-0,3
Ângulo entre os dois acrômios e duas espinhas ilíacas ântero-superiores	-2	-1,4
Ângulo frontal do membro inferior direito	-3	-4,2
Ângulo frontal do membro inferior esquerdo	-3	-4,2
Diferença no comprimento dos membros inferiores (D-E)	0	0

Fonte: Elaboração Própria

Visto disso, nota-se que a calibração no ScaP apresenta uma variação em alguns ângulos devido a uma variabilidade pelo usuário, sendo que nem todos apresentam a mesma percepção para a marcação de pontos centralizada corretamente, em comparação ao SAPO, o ScaP apresentou valores de medição e uma distância com maior variabilidade do que o proposto pelo Sapo, visto isso, tem de ser colocado uma taxa de erro a partir da angulação e na conversão dos pixels para centímetros, para evitar resultados mais calamitosos em relação às unidades e ao relatório do sistema.

4.1. Testes

Os testes foram feitos a partir de imagens com objetos a uma determinada distância para realizar o procedimento de cálculo inicial a partir dos pixels para localizar e tirar a distância entre ambas, logo após os testes da distância terem sido avaliados e concluídos, o processo de angulação foi iniciado, selecionamos três imagens para avaliar a angulação dos pontos para que o cálculo dos ângulos a partir dos pontos fosse criado, a partir das variações diferentes mostradas, o cálculo foi ajustado para que se pudesse estar mais próximo de uma angulação fixa, os novos testes foram feitos e a angulação apresentava-se com uma variabilidade melhor.

Os testes finais foram passados a partir de imagens de 3 pessoas para determinar a distância e as angulações dos mesmos, a angulação do e a distância foram concluídos sendo o primeiro teste uma variação maior do que os outros.

A partir dos testes foi-se possível concluir que nos aproximamos mais de valores coerentes e que o software teria uma diminuição na variedade inicial.

5. Considerações Finais

A proposta deste projeto teve como objetivo a criação e desenvolvimento do Software ScaP, um software que consiste em ser desenvolvido ao longo do tempo e se tornar acessível a maior quantidade de Profissionais, cumprindo as funcionalidades de um software de avaliação postural presente no mercado, tendo como base e parâmetro de funcionamento os Softwares SAPO e ApLoB.

Para a realização do software, precisou ser analisado as características e funcionalidades presentes nos softwares hoje presentes no mercado, partindo daí para o início do desenho e planejamento para o desenvolvimento. Começamos o projeto estipulando as datas que deveríamos fazer cada tarefa baseada no gantt, iniciamos pela parte de pesquisas e escrita, logo em seguida partimos para o desenvolvimento do programa em si, conseguimos cumprir praticamente todos os prazos estipulados por nós, em ressalva de um ou outro objetivo que tivemos uma pequena variação de tempo. Chegando ao final do projeto conseguimos ver toda a evolução que tivemos ao longo deste período e concluir que alcançamos a maioria de nossos objetivos para essa primeira etapa da construção do software.

Contudo para avaliarmos se o que foi desenvolvido e apresentado, foram realizados testes comparativos com os resultados do programa ScaP com os relatórios do programa SAPO, podendo validar que o que foi desenvolvido atende às necessidades estabelecidas e que com alguns pequenos ajustes estará com resultados mais satisfatórios. Além disso, o ScaP foi desenvolvido em linguagem Python, com uma interface mais simples, melhorando o desempenho nos Hardwares mais fracos.

6. Referências Bibliográficas

Benson, P. E. and S. Richmond (1997). **“A critical appraisal of measurement of the soft tissue outline using photographs and video.”** Eur J Orthod 19(4): 397-

CARDOSO JUNIOR, M. M. Avaliação ergonômica: Revisão dos métodos para avaliação postural. **Revista Produção Online**, [S. l.], v. 6, n. 3, 2006. DOI: 10.14488/1676-1901.v6i3.630. Disponível em: <https://producaoonline.org.br/rpo/article/view/630>. Acesso em: 29 abr. 2022

CARNEIRO, J. A. O. et al. **Análise do equilíbrio postural estático utilizando um sistema eletromagnético tridimensional**. Braz. j. otorhinolaryngol. (Impr.), São Paulo, v. 76, n. 6, p. 783-788, Dec. 2010.

DRANSKI, N. A.; ROSA, M. A. S. **O Professor PDE e os desafios da escola pública paranaense**. v. 1. p. 1-2, 2012.

FERREIRA, E. A. G. **Postura e controle postural: desenvolvimento e aplicação de método quantitativo de avaliação postural**. 2005. Tese (Doutorado em Fisiopatologia Experimental) – Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. doi:10.11606/T.5.2006.tde-20092006-142252.

Furlaneto, T., C. Candotti, et al. (2007). **DESENVOLVIMENTO DE UMA METODOLOGIA DIGITAL PARA AVALIAÇÃO POSTURAL NO PLANO SAGITAL**. Biomecânica 2007. Universidade do Vale do Rio dos Sinos – São Leopoldo – RS, Universidade do Vale do Rio dos Sinos – São Leopoldo

GODOY, Arilda S. **Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades**, In **Revista de Administração de Empresas**, v.35, n.2, Mar./Abr. 1995a, p. 57-63.

KENDALL, F. P. **Músculos : provas e funções** 5a ed.. Disponível em: Minha Biblioteca, (5th edição). Editora Manole, 2007..

Kendall FP, McCreary KE, Provence PG. **Músculos: provas e funções**. São Paulo: Manole; 1995.

McAtamney, L. & Corlett, E.N. (2004) Rapid Upper Limb Assessment (RULA) In Stanton, N. et al. (eds.) **Handbook of Human Factors and Ergonomics Methods**,

Chapter 7, Boca Raton, FL, pp. 7:1 – 7:11.

Mercadante, F. O., L.A.; Duarte, M. (2005). “Avaliação postural quantitativa através de imagens bidimensionais.” Anais do XI Congresso Brasileiro de Biomecânica em meio digital

MOFFAT, M.; VICKERY, S. Manual de Manutenção e Reeducação Postural da American Physical Association. Tradução: Walkiria Settineri. Porto Alegre/ São Paulo: Artmed Editora, 2002.

Noieto, C. **Avaliação Qualitativa: O que é e diferença da quantitativa!**. Blog BeTrybe, Teresina, 12 Ago. 2021. Disponível em: <https://blog.betrybe.com/carreira/avaliacao-qualitativa/> Acesso em: 20 out. 2022

Okuno, E. **Radiação: efeitos, riscos e benefícios**. São Paulo: Oficina de Textos, 2018

PAIM, Cléverson et al. Análise Ergonômica: Método RULA e OWAS aplicados em uma instituição de ensino superior. **Revista Espacios**, v. 38, n. 11, 2017.

Pereira O S. A utilização da análise computadorizada como método de avaliação das alterações posturais: um estudo preliminar. *Fisioterapia em Movimento* 2003; 16 (2): 17-25

PRIETO T. E. *et al.* Measures of postural steadiness: Differences between healthy Young and elderly adults. **IEE Trans. Biomed. Eng.**, v. 43, n. 9, p. 956-966, 1996

Revada, U. O que é Python, para que serve e por que aprender?. **Kenzie**. 2020. Disponível em: <https://kenzie.com.br/blog/o-que-e-python/>. Acesso em: 17/04/2022

SALVE, M. G. C.; **BANKOFF**, A. D. P. Postura Corporal – Um problema que Aflige os Trabalhadores. *Revista Brasileira de Saúde Ocupacional*. v. 28. n.105/106. p. 91-103, 2003.

SAPO, S. d. A. P.-. (2005). Retrieved novembro, 2022, from <https://bmclab.pesquisa.ufabc.edu.br/sapo2/SAPOdoc.pdf>

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software, 9ª Edição. Pearson. São Paulo, Brasil, 2011.

Verderi E. *Programa de educação postural*. São Paulo: Phorte Editora, 2001.

WINTER D. A. *et al.* **Stiffness control of balance in quietstanding**. J. Neurophysiol., v. 80, n. 3, p. 1211-1221, 1998

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil